

TA'LIMDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANI O'QITISHDA INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Jasur Djo'rayevich Ashurov

Osiyo xalqaro universiteti "Umumtexnik fanlar" kafedrası dotsenti, PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10716094>

Annotatsiya. Maqola innovatsion ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy qilish masalalariga bag'ishlangan. Jumladan, "Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim. (BBB)" metodi ko'magida Ta'limda axborot texnologiyalari fani mavzularini o'qitish jarayonida, talabalarning o'z fikrini mustaqil bayon qilish va asoslab himoya qila olish ko'nikmalari shakllantirish hamda fanga bo'lgan qiziqishi ortirish orqali, nazariy bilimlar va amliy ko'nikmalar hamda malakalarni egalashlariga erishish imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar. BBB metodi, axborot texnologiyalari, elektron darslik, videoma'ruza, multimedia ma'ruza.

Oliy ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar sharoitida faoliyat olib borayotgan pedagoglar, talabalarga fanlardan zaruriy bilimlarni beribgina qolmay, ularni fanlarga qiziqтира olishlari talab etiladi. Buning uchin o'qituvchining har bir darsi boshqasidan farq qilishiga erishish kerak va mashg'ulotlarni tashkil qilishda innovatsion ta'lim texnologiyalari hamda zamonaviy pedagogik metodlarni o'z o'rnida samarali qo'llay olish muhim ahamiyat kasb etadi [1]. Darslarni yangi pedagogik texnologiyalar, axborot dasturiy vositalar va ko'rgazma qurollar asosida tashkil qilinishi orqali ushbu maqsadlarga erishih imkoniyati paydo bo'ladi.

Shu munotabat bilan talabalarga individual va defferensial tarzda yondashish asosida o'qitishning optimal shakllari, uslub va amallarni aniqlash zaruriati yuzaga keladi. Innovatsion o'qitish usullasidan biri - bu interfaol ta'limdir. Interfaol ta'lim metodlardan biri "Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim." metodi bo'lib, uni Ta'limda axborot texnologiyalari fanidan darslarda qo'llash orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

METODOLOGIYA. A.A.Verbitskiyning fikricha, talabaning faoliyatdagi o'rni va mashg'ulotdagi pozitsiyasi, qanchalik xilma-xil bo'lsa, kelajakdagi mutaxassis ya'ni shaxs rivojlanadi va o'qitishga ijodiy yondashuv mazmunli faoliyat, moslashuvchanlik rivojlanadi, chuqurroq fikrlashga harakat qiladi [2].

"Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim. " metod talabalarga muayyan mavzular bo'yicha o'z bilimlari darajasini baholay olish imkonini beradi. Metodni qo'llash jarayonida talabalar bilan guruhlarda yoki ommaviy ishlash mumkin. Kichik guruh shaklida ishlashda mashg'ulot yakunida har bir guruh

tomonidan bajarilgan faoliyat tahlil etiladi. Guruhlarning faoliyatlari quyidagi ko‘rinishda tashkil etilishi mumkin:

- Har bir kichik guruh umumiy shakllantirilgan sxema asosida o‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi va mashg‘ulot yakunida guruhlarning munosabatlari loyiha bndlari bo‘yicha umumlashtiriladi;
- Kichik guruhlar umumiy sxemaning alohida bndlari bo‘yicha o‘qituvchi tomonidan berilgan topshiriqlarni bajaradi.

O‘quv faoliyati bevosita yozuv taxtasi yoki ish qog‘ozida o‘z aksini topgan quyidagi sxema asosida tashkil etiladi.

Bilaman	Bilishni xohlayman	Bilib oldim

Ushbu metoddan foydalanish 3 bosqich asosida amalga oshiriladi:

1. Talabalarining o‘rganilishi rejalashtirilayotgan mavzu bo‘yicha tushunchalarni bilish darajalari aniqlanadi.

2. Mavzu bo‘yicha talabalarining mavjud bilimlarini boyitishga bo‘lgan ehtiyojlari aniqlanadi.

3. Talabalar mavzuga oid ma‘lumotlar bilan batafsil tanishtiriladilar.

Bosqichlar bo‘yicha amalga oshirilgan harakatlarning to‘liq tafsiloti quyidagicha:

- ❖ talabalarini kichik guruhlariga bo‘linadi;
- ❖ yangi mavzu bo‘yicha talabalarining tushunchalarga egalik darajasi aniqlanadi;
- ❖ loyiha 1-bandiga talabalar tomonidan qayd etilgan tushunchalar yozib boriladi;
- ❖ talabalarining yangi mavzu bo‘yicha mavjud bilimlarini boyitishga bo‘lgan ehtiyojlari o‘rganiladi;
- ❖ talabalarining ehtiyojlari sifatida tanlangan tushunchalar loyiha 2-bandiga yozib boriladi;
- ❖ o‘qituvchi yangi mavzuga oid umumiy ma‘lumotlar bilan talabalarni tanishtiradi;
- ❖ talabalar o‘zlashtirgan yangi tushunchalar aniqlanadi;

- ❖ mavzu bayonidagi yangi tushunchalar loyihaning 3-bandiga yozib qo'yiladi;
- ❖ mashg'ulot so'ngida loyiha yaratiladi.

Ikkinchi bosqichda kichik guruhlarga mavzuga oid tarqatiladigan matnda mavzu mohiyatini ochib beruvchi asosiy ma'lumotlar o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak [3]. Jumladan "Ta'limda axborot texnologiyalari" fanidan "Elektron darslik" mavzusiga oid matn quyida keltirilgan.

Elektron darslik nazariy materialni mustaqil o'rganishga mo'ljallangan bo'lib, unung gipermatnli tuzilishi individual ta'lim traektoriyasi bilan ishlash imkoniyatini beradi.

O'quv jarayonining asosiy turi ma'ruza hisoblanadi. **Ma'ruza -talabalar tomonidan o'zlashtirilishi kerak bo'lgan o'quv material uchun yo'naltiruvchi asos bo'lgan bilimlarni shakllantiruvchi o'quv jarayonining tashkil qilinish shaklidir.** Ma'ruzaning uchta asosiy turi mavjud bo'lib, ular kirish ma'ruzasi, infomatsion ma'ruza va abzor ma'ruzalaridir.

O'rganilayotgan fan predmeti va didaktik maqsadlardan kelib chiqib, ma'ruzalarning quyidagi shakllaridan foydalanish mumkin: muammoli ma'ruza, visual ma'ruza, press-konferensiya ma'ruza va hokazo. Ma'ruzalarda qo'llaniluvchi elektron o'quv nashrlari bayon etiluvchi materialni videotasvirlar, ovozli animatsion roliklar bilan boyitish, ma'ruzachiga murakkab jarayonlarni namoyish etishga yordam berishi kerak.

Nazariy materialni oorganishni tashkil etishda quyidagi turdagi elektron o'quv nasrlaridan foydalanish mumkin:

- **Videoma'ruza.** Ma'ruza videokamera yordamida yozib olinadi. Ushbu ma'ruza turining yutuqli tomoni uni qilay vaqtda takror eshtish mumkinligi va qiyin joylariga to'xtab ketish imkoniyatining mavjudligidir.

- **Multimedia ma'ruza.** Mustaqil ta'lim uchun o'rgatuvchi interaktiv dasturlar yaratilishi mumkin. Bunday o'quv qo'llanmalaridan foydalanishda har bir o'quvchi o'zi uchun qulay bo'lgan o'rganish traektoriyasini, optimal o'rganish tempini va usulini tanlashi mumkin. O'zlashtirish ko'rsatkichi ko'p jihatdan nazorat qiluvchi vositalar hisobiga ham ko'tarilishi mumkin.

- **An'anaviy nashrlar:** elektron ma'ruza matnlari, tayanch konspektlar, nazariy materialni o'rganish bo'yicha uslubiy qo'llanmalar va hokazo.

Amaliy mashg'ulot - nazariy bilimlarni manbalarni muhokama qilish va amaliy masalalarni echish orqali mustahkamlashga qaratilgan o'quv jarayonining tashkil etilish shaklidir.

Amaliy mashg'ulotlarda foydalaniluvchi electron o'quv nashrlari

o'rganuvchiga mavzu bo'yicha, mashg'ulotni o'tkazish tartibi va maqsdi to'g'risida ma'lumot berishi, bilimlarni nazorat qilishi, kerakli nazariy material va amaliy ko'rsatmalarni taqdim etishi, o'rganuvchilar bilimini baholashi kerak.

TAHLIL. Ushbu metod aprotatsiyasi Osiyo xalqaro universiteti Umumtexnika fanlari kafedrasida 1- bosqich talabalarida o'tkazilganda, metod o'zining samarali ekanligini ko'rsatdi. Tajriba-sinovlari olib borish maqsadida ikkita guruh tanlab olindi. Birinch guruhda mashg'ulotlar an'anaviy usulda o'tildi. Ikkinchi guruhda esa ushbu metod qo'llanilganda, dars qiziqarli tarzda talabalar faol ishtirokda o'tdi.

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, ushbu metoddan foydalanish "Ta'limda axborot texnologiyalari" fanini o'qitishda har bir talaba guruhlarda faol harakat qilganligi sababli yuqori samaradorlik kuzatildi. Talabalarning o'z fikrini mustaqil bayon qilish va asoslab himoya qila olish ko'nikmalari shakllanadi, fanga bo'lgan qiziqishi ortadi, dunyoqarashi kengayadi. Bunda o'qituvchi talabalarning kamchiliklarini to'ldirib umumiy xulosani beradi. Faol qatnashgan talabalar baholanadi. Ushbu tadqiqot ishimiz samaradorligini tekshirishda talaba kriteriyasidan foydalanadik. Bundan kelib chiqadiki, "Ta'limda axborot texnologiyalari" fanidan ma'ruzalarni o'qitishda BBB metodidan foydalanish samaradorligi yuqoriligi ko'rish mumkin .

Yuqoridagi yangi pedagogik texnologiyani qo'llab o'tkazilgan dars jarayonlari talabalar tomonidan ham ma'qullandi. Oddiy, an'anaviy usulda tashkil qilingan dars jarayonidan farqli ravishda yangi pedagogik texnologiyalar asosida o'tkazilgan dars jarayoni o'zining sezilarli samarasini ko'rsatdi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T-O'qituvchi, 2004.
2. Вербицкий, А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход|| / А.А Весбицкий. – М.: Псосвещение, 2001. – 538 с.
3. Ashurov Jasur Djorayevich. (2022). EXPLANATION OF THE TOPIC "USE OF RADIOPHARMACEUTICALS IN GAMMA THERAPY" IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS USING THE "THOUGHT, REASON, EXAMPLE, GENERALIZATION (THREG)" METHOD. European Scholar Journal, 3(12), 68-71.
4. Ashurov, J. D. (2023). FSMU METODI YORDAMIDA "AXBOROT JARAYONLARINING DASTURIY TA 'MINOTI" MAVZUSINI YORITISH. Journal of new century innovations, 41(2), 238-243.
5. Ashurov, J. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SCIENCE OF INFORMATION

TECHNOLOGY AND MATHEMATICAL MODELING OF PROCESSES. Development and innovations in science, 2(12), 80-86.

6. Ashurov, J. D. (2024). AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA JARAYONLARNI MATEMATIK MODELLASHTIRISH FANINI O 'QITISHDA INNOVATSION YONDASHUVGA ASOSLANGAN METODLARNING AHAMIYATI. Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal, 2(1), 72-78.

7. Energy efficiencies of Heat Pumps in Residential Buildings/ I.G. Ingersoll, D.K. Arasteh // Energy and Buildings. – 1983.

8. Komilov, O. S., & Sayfulloev, S. S. (2024). HORIZONTAL AND VERTICAL LOOPS GEOTHERMAL HEATING SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 384-391.

9. Геотермальные тепловые насосы. Обзор рынка / Л. Милова // Тепловые насосы – 2013.

10. Ground water heat pumps – the second wave / S. Harlburt // Water Wheel Journal. – 1988.

11. Метод расчета и анализ совместной работы контурациркуляции грунтовых теплообменников и теплового насоса / С.О. Филатов, В.И. Володин // Труды БГТУ. – 2013.

12. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.

13. Komilov, O. S., & Sayfulloev, S. S. (2024). HORIZONTAL AND VERTICAL LOOPS GEOTHERMAL HEATING SYSTEM. Educational Research in Universal Sciences, 3(2), 384-391.

14. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.

15. Komilov, O. S., Sayfulloev, S. S., & Rustamova, F. R. (2022). CALCULATION OF THE THERMODYNAMIC CYCLE OF A VAPOR COMPRESSION HEAT PUMP INSTALLATION WITH A SUBCOOLER FOR HEATING AND HOT WATER SUPPLY. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 1(1), 43-47.

16. Sayfulloev, S. S. (2023). HEAT-TECHNICAL CHARACTERISTICS OF HEAT PUMP DEVICE FOR HEAT SUPPLY SYSTEMS. GOLDEN BRAIN, 1(34), 91-101.

17. Komilov, O. S., Sayfulloev, S. S., & Urinov, S. (2021). Analysis Of Energy of Heat Pump Heating System with The Environment. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 3, 230-233.

